

Niniejszy tekst to nieopublikowany manuskrypt. Rozbudowana wersja tego artykułu w języku angielskim pt. "From icono-linguistic unity to semiotic continuity. An alternative description of semiotic repertoire of comics" pojawi się w *International Journal of Comic Art* (wiosna 2015) i to tą wersję polecałbym w celu ewentualnego cytowania.

Od jedności do ciągłości, czyli co nie mieści się w ikonach i tekstach

Hubert Kowalewski

Większość prób opisu komiksu z punktu widzenia semiotyki opiera się fundamentalnym i rzadko kwestionowanym twierdzeniu o „dwuskładnikowości” tego medium. Najprościej rzecz ujmując, postulat ten głosi, że podstawowymi częściami składowymi komiksu są obrazy i znaki językowe powiązane ze sobą w pewien sposób. To właśnie te dwa składniki i relacje pomiędzy nimi decydują o specyfice komiksowego medium, czynią zeń zjawisko wyjątkowe, wyróżniające się spośród innych form przekazu, gatunków artystycznych i środków komunikacji. Dokładne sformułowania tego postulatu różnią się od siebie dość znacznie, lecz fundamentalny podział wzdłuż linii obrazowe-językowe pozostaje niezmiennym elementem współczesnej semiotyki komiksologicznej. Znakomitym przykładem jest tu pojęcie „jedności ikono-lingwistycznej” wprowadzone przez Bernarda Toussainta (por. „Idéographie”), a omawiane przez Krzysztofa Teodora Toeplitza w *Sztuce komiksu* (21). W podobnym duchu wypowiadają się także Randy Duncan i Matthew J. Smith w *The Power of Comics*, pisząc o „współzależności elementów obrazkowych i językowych” (*interdependence of pictorial and linguistic elements*) (138). W artykule *Koń jaki jest każdy widzi* Michał Błażejczyk twierdzi, że „głównym składnikiem [komiksu] są elementy graficzne nie będące słowami, aczkolwiek tekst może (...) odgrywać istotną rolę” (Błażejczyk), sugerując tym samym, że w obrębie znaków graficznych istnieje prosty podział na znaki językowe i niejęzykową „resztę świata”. Zwłaszcza przy tego rodzaju sformułowaniach łatwo zauważyć, że opozycja obraz-język zakorzeniona jest derridowskim logocentryzmem, czyli w przekonaniu o wyjątkowej roli języka i jego wyższości nad innymi systemami semiotycznymi, przynajmniej w obrębie naszego kręgu kulturowego (por. Derrida).

Semiotyka logocentryczna ma tendencję do budowania każdej klasyfikacji znaków wokół języka, lecz logocentryzm, jak każde uprzedzenie zbudowane wokół arbitralnie wybranego kryterium, zniekształca nasz ogląd rzeczywistości. Nie ulega wątpliwości, że w komiksie znaleźć możemy różne rodzaje znaków, sygnalizujących znaczenia na różne sposoby. Zasadnicze pytanie brzmi jednak: czy tradycyjna to właśnie opozycja obraz-język jest najbardziej trafną metodą opisu semiotycznej różnorodności komiksu? Odpowiedź na to pytanie brzmi „nie”. W pierwszej części tego artykułu postaram się wykazać, że wspomniana opozycja opiera się na błędnym założeniu metodologicznym, tj. braku rozróżnienia pomiędzy językiem, a wypowiedziami językowymi, oraz omówię kilka innych problemów związanych z podejściem logocentrycznym. W drugiej części artykułu zaproponuję koncepcję ciągłości semiotycznej, będącą alternatywną metodologią do opisu znakowego repertuaru komiksu. Podstawową zaletą nowego podejścia jest to, że pozwala na znacznie pełniejszą, dokładniejszą i bardziej wszechstronną analizę zjawisk znakowych o obrębie komiksu. W tym sensie, proponowana tu koncepcja ciągłości semiotycznej stanowi postępowe przesunięcie problemowe w rozumieniu Imre

Lakatos („Falsyfikacja a metodologia”) pozwalające pełniej zrozumieć znakową naturę komiksu niż wcześniejsza koncepcja jedności ikono-lingwistycznej.

Język – wielki nieobecny

Rozważania zacznę od pewnego fundamentalnego nieporozumienia, z winy którego mamy skłonność do myślenia, że język jest elementem komikсового medium. Według klasycznej definicji zaproponowanej przez Ferdinanda de Saussure’a, język jest „systemem znaków wyrażających pojęcia” (43), zaś znak językowy jest „złożeniem pojęcia i obrazu akustycznego” (tamże 91). Należy dodać przy tym, że według szwajcarskiego językoznawcy, „obydwa składniki zawarte w znaku językowym są natury psychicznej oraz (...) są połączone w naszym mózgu więzią asocjacyjną” (tamże 90). Saussure odróżniał tak zdefiniowany język (*langue*) od mówienia (*parole*), czyli faktycznych wypowiedzi stworzonych za pośrednictwem języka. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że język (*langue*) jest czysto konceptualnym systemem znaków, a mówienie (*parole*) jest produktem tego systemu. Ujmując rzecz bardziej technicznie, mówienie jest fizyczną manifestacją języka, bądź operacjonalizacją systemu znaków zawartego w ludzkim umyśle, lecz w żadnym razie nie powinno być z tym systemem utożsamiane. Rozróżnienie na „język” i „mówienie”, często ubrane w nieco inną terminologię, jest stałym elementem współczesnego językoznawstwa: podobny do saussure’owskiego model gramatyki proponuje kognitywista Ronald Langacker (Foundations), a rozróżnienie na kompetencję językową a realizację wypowiedzi znajdziemy u generatywisty Noama Chomsky’ego (Aspects).

Rysunek 1: Znak językowy wg Saussure’a składa się z pojęcia i obrazu akustycznego. Oba elementy są bytami mentalnymi (por. Saussure 91).

Jeśli pamiętać będziemy o kluczowym rozróżnieniu pomiędzy językiem a mówieniem, dojdziemy do wniosku, że w komiksie języka nie ma i być nie może. Język jest tworem czysto „psychicznym”, niewidzialnym, zamkniętym szczelnie w umysłach użytkowników. To co faktycznie możemy zarejestrować przy pomocy zmysłów to mówienie, a więc materialny „produkt” języka. Rzecz jasna, w kontekście komiksu należałoby mówić raczej o „pisanu” niż „mówieniu”, jednak na potrzeby tego artykułu proponuję przyjąć ogólniejszy, nieco szerszy i bardziej neutralny termin „wokalizacja” – zaproponowany przez Ronalda Langackera (por. Foundations 77).

Na pierwszy rzut oka wydawać się może, że tego rodzaju rozważania to przysłowiowe dzielenie włosa na czworo. Czy jest jakaś wielka różnica pomiędzy stwierdzeniem, że częścią składową komiksu jest wokalizacja językowa, a nie sam język? Odpowiedź na to pytanie brzmi „tak”, należy bowiem zwrócić uwagę, że w komiksie wokalizacja składa się ze znaków graficznych. To z kolei oznacza, że wokalizacja funkcjonuje *de facto* na tej samej płaszczyźnie semiotycznej, co znaki ikoniczne – zarówno wokalizacje, jak i znaki ikoniczne są znakami graficznymi. Już na tym etapie rozważań można więc odrzucić najprostszą wersję opozycji obraz-język, na przykład tą zaproponowaną przez Duncana i Smitha. Komiks z definicji nie może zawierać niczego prócz obrazów, a język z definicji obrazem być nie może, bo istnieje tylko w umyśle użytkownika. Jeśli więc nadal chcemy mówić o znakach językowych, musimy pamiętać, że termin ten odnosi się do wokalizacji, czyli „produktów” systemu językowego, a nie do samego języka.

Kłopotliwe pogranicze

Bardziej rozbudowane wersje jedności ikono-lingwistycznej zauważają różnicę między językiem a mówieniem i modyfikują nieco elementy składowe opozycji obraz-język. Skoro komiks zawiera jedynie znaki graficzne, należy pozbyć się terminu „język” i zastąpić go wspomnianą już „graficzną wokalizacją” (tj. tekstem pisany). Teraz ponownie możemy argumentować, że komiks składa się z dwóch rodzajów znaków graficznych, należących do dwóch odmiennych porządków semiotycznych: z jednej strony mamy tekst pisany, składający się ze „znaków językowych” (czyli wokalizacji); z drugiej strony znajdziemy znaki ikoniczne, czyli takie w których forma przypomina znaczenie (według klasycznej definicji Charlesa Peirce’a, znak ikoniczny „wyraża pojęcia rzeczy, które reprezentuje poprzez imitowanie ich” (*The Essential Peirce* 5; tłum. H.K.). Podobną strategię przyjmuje wspomniana już definicja komiksu Michała Błażejczyka, która znaki graficzne dzieli na słowa i „całą resztę”.

Dokładniejsza analiza pokazuje jednak, że nawet taka zmodyfikowana opozycja jest nie radzi sobie z niektórymi zjawiskami semiotycznymi pojawiającymi się w komiksie. Chodzi tu przede wszystkim o znaki z pogranicza ikoniczne-„językowe”, które to znaki nijak nie mieszczą się w tym sztywnym rozróżnieniu. Przykładami takich zjawisk są onomatopeje oraz „nietypowe” liternictwo.

Zacznijmy od onomatopei. Jeśli chcemy opisać te znaki w przy pomocy opozycji ikona-wokalizacja, pytanie, które należy zadać brzmi: czy onomatopeja jest znakiem ikonycznym czy językowymi wokalizacjami? Z jednej strony, znaki te trudno uznać za czysto lingwistyczne, ponieważ nie wchodzą one w skład systemu językowego – nie są słowami w takim sensie, w jakim są nimi np. „kot”, „jeść” lub „przez”. Kluczowe różnice między prototypowymi słowami, a komiksowymi onomatopejami to: 1) stopień konwencjonalizacji (słowa są znakami konwencjonalnymi, onomatopeje mogą być konwencjonalne, ale nie muszą – równie dobrze mogą być tworzone *ad hoc*); 2) właściwości syntagmatyczne, czyli fakt, że słowa mogą łączyć się z innymi znakami językowymi, a połączeniami takimi rządzą konwencjonalne wzorce gramatyczne (zasady składniowe lub morfologiczne); onomatopeje występują zazwyczaj w izolacji od innym onomatopei, a jeśli się z nimi łączą, to nie poprzez konwencjonalne wzorce gramatyczne. Onomatopeja jest raczej próbą imitowania dźwięku przy pomocy systemu ortograficznego danego języka. Na przykład w komiksie Dylana Horrocksa *Sam Zabel and the Magic Pen* (rys. 2) znaki TOK TOK TOK nie są konwencjonalnymi słowami języka angielskiego, są jednak zapisane przy pomocy angielskich grafemów. Z drugiej strony, właśnie fakt użycia przynależnych językowi grafemów sprawia, że onomatopeje są pod pewnym względem zbliżone do językowych wokalizacji. Ponadto niektóre onomatopeje są powiązane morfologicznie z prototypowymi słowami (np. onomatopeję KŁAP KŁAP można powiązać ze słowem „kłapać”), co

również zbliża te pierwsze do domeny języka.

Rysunek 2. Onomatopeja w *Sam Zabel and the Magic Pen* (Horrocks)

Onomatopeje mają także pewne cechy znaków ikonicznych, czyli takich, w których forma „imituje” znaczenie. Wspomniane już TOK TOK TOK ma wyraźnie ikoniczny charakter nie tylko dlatego, że „naśladuje” odgłos stukania laską o podłogę, lecz również dlatego, że sposób, w jaki znak ten zostało narysowane odzwierciedla inne aspekty imitowanego dźwięku. W tym przypadku, ilość powtórzeń znaku TOK odpowiada ilości stuknięć, a wielkość znaku oddaje względną głośność stuknięć (widać to szczególnie dobrze, gdy wielkość onomatopei porówna się z wielkością „głośnego” słowa SILENCE! wykrzykanego przez jedną z postaci w tym samym kadrze). Te umotywowane korelacje pomiędzy „ilością formy” a „ilością treści” nazwiemy za Johnem Taylorem „ikonicznością ilościową” (53). Nie są jednak onomatopeje typowymi znakami ikonicznymi, gdyż znaki takie powinny być całkowicie „przejrzyste”, a więc zarejestrowawszy formę takiego znaku, powinniśmy być w stanie rozpoznać bezpośrednio i oczywiste podobieństwo między formą a treścią. W przypadku komiksowych onomatopei rozpoznanie takie nie może mieć miejsca, ponieważ wyrazy dźwiękonaśladowcze zapisane są nieikonicznymi literami. W przypadku TOK TOK TOK kształt liter nie niesie bezpośredniego i oczywistego podobieństwa do dźwięku laski stukającej o podłogę, ponieważ kształty liter T, O i K nie imitują dźwięku oznaczanego tymi literami. Efekt ikoniczny powstaje dopiero wtedy, gdy nieikoniczne litery przyporządkujemy oznaczanym przez nie dźwiękom i na tej podstawie zrekonstruujemy odgłos oznaczany przez onomatopeję. Ten nieikoniczny „moment” w strukturze komiksowej onomatopei obniża ogólną ikoniczność znaku. W tym miejscu dochodzimy do kłopotliwego pytania: skoro komiksowe onomatopeje nie są ani typowymi znakami ikonicznymi, ani typowymi wokalizacjami znaków językowych, w której części opozycji ikona-wokalizacja należy je umieścić?

Drugą kategorią problematycznych znaków graficznych jest „nietypowe” liternictwo. Pod pojęciem „nietypowe” rozumiem tu zarówno partie tekstu sformatowane inaczej niż większość tekstu w komiksie, jak i kroje czcionek odmienne od typowego kroju stosowanego w opowieści. Przykładem takiego nietypowego formatowania jest wspomniane już słowo SILENCE! (CISZA!). Fakt, że słowo to

zostało napisane większą i pogrubioną czcionką jest próbą oddania głośności tego słowa przy pomocy wspomnianej już ikoniczności ilościowej. O ile samo słowo jest znakiem językowym, to sposób zapisania słowa (większa czcionka i pogrubienie) nie jest przecież elementem systemu językowego, używanym zgodnie z zasadami gramatycznymi do podkreślenia głośności słowa. Głośność wypowiedzi jest raczej sposobem „produkcji” znaku językowego, jest to więc aspekt wokalizacji, a nie samego języka. Oznacza to, że niuanse znaczeniowe sygnalizowane przez „nietypowość” liter nie mogą być uznane za znaczenie językowe.

Nietypowe kroje pisma znajdziemy także w powieści graficznej Granta Morrisona i Dave’a McKeana *Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth*, w którym postaci Jokera przypisano bardzo specyficzną czcionką przywodzącą na myśl litery pospiesznie nabazgrane krwią (rys. 3).

Rysunek 3. Nietypowe liternictwo w *Arkham Asylum* (Gaiman, Jones i Dringenberg 21)

Choć słowa wypowiedziane przez Jokera należą oczywiście do systemu językowego, trudno zgodzić się, że wokalizacja zrealizowana przy pomocy tak charakterystycznej czcionki przekazuje znaczenie wpływające tylko i wyłącznie z języka. Tak jak w przypadku nietypowego formatowania, istotne są tu również niejęzykowe aspekty wokalizacji, tj. elementy nie definiowane przez gramatykę języka (kolor, kształt, ułożenie liter itd.). Podczas interpretowania wokalizacji Jokera nie możemy po prostu pominąć treści niesionej przez krój czcionki, nawet jeżeli treści tej nie da się przypisać językowi. Należałoby więc uznać, że omawiana wokalizacja jest znakiem graficznym (czyli mówiąc prosto, „rysunkiem”), w którym pewne aspekty formy realizują językowy aspekt znaczenia, a inne aspekty formy realizują niejęzykowy aspekt znaczenia. Oznacza to, że wokalizacje zapisane przy pomocy nietypowego liternictwa nie dają się wpisać w opozycję ikona-wokalizacja – przypisanie ich do kategorii znaków ikonicznych odziera je ze znaczenia wnoszonego przez język, a uznanie je za znaki językowe nie pozwala nam opisać elementów znaczenia wnoszonego przez „graficzność” znaku. Kolejnym przykładem nietypowego liternictwa są wypowiedzi Porządku i Chaosu w komiksie *The Sandman: Season of Mists* (rys. 4).

Rysunek 4: Nietypowe liternictwo w *The Sandman: Season of Mists* (Morrison i McKean 11)

Od jedności do ciągłości

Omówione powyżej zjawiska pogranicza są problemem praktycznie nierozwiązywalnym dla zwolenników „twardej” wersji koncepcji jedności ikono-lingwistycznej. Wspominani już Duncan i Smith piszą o „współzależności elementów obrazkowych i językowych”, lecz jakim elementem jest onomatopeja: obrazkowym czy językowym? Zwolennicy „miękkiej” wersji tej koncepcji próbują rozwiązać problem poprzez przełamywanie granicy pomiędzy tym, co ikoniczne a tym, co językowe. Toeplitz zauważa, że komiks jest „szczególną formę graficznego powiązania rysunku i tekstu literackiego” (98), a „pismo komiksowe jest pismem pisanym ręcznie, które wyprowadza literę z systemu znaków całkowicie konwencjonalnych (...) w stronę znaku graficznego” (tamże 100). Szybko okazuje się jednak, że mimo tych obiecujących fragmentów autor obstaje przy wyraźnie zarysowanej opozycji ikoniczne-językowe. Autor zauważa na przykład „jak dalekie i w istocie trudne jest spotkanie tekstu z rysunkiem, które dokonuje się w ramach opowiadania komiksowego” (tamże 99), a kolejne akapity poświęcone są „ogromnym różnicom” (tamże) pomiędzy znakami ikonicznymi a pismem. Toeplitz podejmuje się więc paradoksalnego zadania – stara się przełamać granice między porządkiem ikonicznym a językowym, lecz jednocześnie broni autonomii tych porządków. Jeśli przyjmiemy tę wersję jedności ikono-lingwistycznej, uznać by należało, że onomatopeje i „czcionka Jokera”, są w niespójne, a połączenie dwóch kłócących się ze sobą porządków semiotycznych tworzy jakieś napięcie w samym znaku. Trudno oczywiście dyskutować z subiektywnymi wrażeniami autora, ale czy patrząc na kadry z *Sam Zabel* i *Arkham Asylum* rzeczywiście dostrzega się „ogromne różnice” między aspektem ikonicznym a językowym? Czy spotkanie tych dwóch porządków, które się w tych znakach dokonuje jest rzeczywiście „dalekie i trudne”? Moje osobiste wrażenia są wprawdzie tak samo nieweryfikowane jak wrażenia Toeplitza, lecz na powyższych rysunkach powiązanie tych dwóch aspektów zdaje się być płynne i naturalne, trudno dostrzec tu jakiś fundamentalny konflikt czy napięcie. Tu zdaje się tkwić kolejna słabość jedności ikono-lingwistycznej.

Jedność ikono-lingwistyczna jest wysoce niedoskonałym narzędziem opisu również z innego powodu. Miękką wersją tej koncepcji uznaje wprawdzie możliwość spotkania oraz „łączenia się” znaków ikonicznych i językowych, lecz traktuje ona tę pierwszą grupę jako jednorodną niezróżnicowaną kategorię bytów, które łączy jedynie to, że nie są wokalizacjami. W rzeczywistości kategoria ta nie jest wcale jednorodna, a dwa znaki niejęzykowe mogą różnić się między sobą bardziej niż znak niejęzykowy i wokalizacja. Dobrym przykładem jest tu typowy znak ikoniczny, na przykład rysunek psa, i znak nie będący ani wokalizacją, ani znakiem ikonicznym, na przykład dymek z wypowiedzią postaci. Dymków znaleźć można nie ma w każdym komiksie – dla przykładu przywołam tu kilka kadrów z *Skąd się bierze woda sodowa* (rys. 5).

Rysunek 5: Dymki komiksowe są znakami indeksowymi. Na ilustracji dymki w *Skąd się bierze woda sodowa* (Baranowski 31).

Nie ulega wątpliwości, że dymek nie jest realizacją znaku językowego, próżno jednak szukać w dymku elementów ikonicznych. Jeśli przyjmiemy, że sam dymek jest znakiem wypowiedzi ustnej lub „myślowej” postaci, a treść tej wypowiedzi to zawartość dymka, zauważymy, że żaden aspekt pojęcia sygnalizowanego przez dymek (czyli wypowiedzi) nie jest podobny dymku (czyli do obrysowanej przestrzeni zawierającej napisany tekst i wyposażonej w charakterystyczny „ogonek”). Dymek wykazuje jednak cechy znaku indeksowego (opisanego przez Charlesa Peirce’a, por. *The Essential Peirce* 14), w którym forma jest w naturalny sposób kojarzona ze znaczeniem lub na to znaczenie „wskazuje”. Indeksowy jest bez wątpienia „ogonek” łączący dymek z mową, bo tworzy on widoczne, fizyczne połączenie między postacią i wypowiedzią (a więc „wskazuje” postać, która wypowiedziała lub

pomyślała dane słowa). Skoro dymek nie wykazuje cech ani znaków ikonicznych, ani wokalizacji, posiada za co cechy znaku indeksowego, w której części opozycji ikoniczne-językowe należałoby go umieścić? Jedność ikono-lingwistyczna jest modelem zbyt ciasnym, by pomieścić komiksowy dymek.

Podejście logocentryczne, budujące opis komiksu wokół arbitralnie wybranego kryterium „językowości”, tworzy problemy klasyfikacyjne, których nie sposób rozwiązać w ramach tego podejścia. Kluczowe jest tu słowo „tworzy”, gdyż, semiotyczne własności komiksowego dymku nie są same w sobie zbyt trudne do wyjaśnienia. Dymek staje się nierozwiązywalnym problemem klasyfikacyjnym jedynie wtedy, gdy przyjmujemy zbyt wąskie kategorie znaków „ikonicznych” i „językowych”. Jedynym rozwiązaniem omówionych powyżej problemów jest odrzucenie opozycji obraz-wokalizacja i uznanie, że onomatopeje (np. TOK TOK TOK) oraz wokalizacje zrealizowane nietypowymi czcionkami (wypowiedź Jokera w *Arkham Asylum* na rys. 2) są obrazkami, które, odpowiednio, przedstawiają graficznie pewien dźwięk oraz wokalizację postaci. W podejściu takim bezzasadne są pytania w rodzaju „Gdzie przebiega granica między obrazem a tekstem?” lub „Kiedy pisanie staje się rysowaniem?”. W komiksie tekst *jest* obrazkiem, a pisanie *jest* rysowaniem. Nie oznacza to, oczywiście, że podejście to eliminuje język z procesu tworzenia i interpretowania komiksu. Wokalizacja jest rysunkiem wypowiedzi językowej, lecz w wielu przypadkach sposób narysowania tej wypowiedzi uwzględnia elementy niemające z językiem nic wspólnego. Aby zrozumieć zasadniczą część wokalizacji, musimy znać język, w którym została ona stworzona, lecz aspekt językowy i niejęzykowy narysowanej wokalizacji da się oddzielić jedynie w sztuczny, arbitralny i nieusprawiedliwiony niczym prócz logocentrycznego uprzedzenia. Na polu komiksu, treści wokalizacji nie da się oddzielić od sposobu narysowania tej treści. Ujmując rzecz metaforycznie, powiedzieć można, że na polu komiksu wokalizacja jest rysunkiem wypowiedzi językowej, a onomatopeja jest rysunkiem dźwięku niejęzykowego tak samo, jak obraz kota jest rysunkiem realnego kota, a nie staramy się przecież w sztucznie oddzielać „treść” kota, od sposobu narysowania kota (uzasadnione jest tu skojarzenie z maksymą Marshalla McLuhana „Środek przekazu jest przekazem”; por. *Zrozumieć media*). Nie zgadzam się więc z Toeplitzem, że spotkanie tekstu z rysunkiem jest „trudne i dalekie” – trudne jest raczej oddzielenie tekstu i rysunku.

Zwolennicy opozycji obraz-„język” mogą uznać, że to podejście zbyt beztrudno zaciera granicę pomiędzy tym, co rysunkowe, a tym, co językowe. Trudno nie zgodzić się, że w komiksie wszystkie znaki mają charakter graficzny, lecz w obrębie znaków graficznych należy poczynić kluczowe rozróżnienia pomiędzy niektórymi rodzajami znaków, np. znakami ikonicznymi i tekstem właśnie. Proponowane przeze mnie podejście nie neguje jednak istnienia różnych rodzajów znaków w obrębie kategorii znaków graficznych. Chodzi raczej o to, że sztywny podział na językowe i niejęzykowe jest wysoce niedoskonałym sposobem opisu tej semiotycznej różnorodności komiksu. Omówione w poprzedniej części artykułu onomatopeje oraz nietypowe liternictwo nie dają się jednoznacznie sklasyfikować jako znaki ikoniczne lub językowe; są to zjawiska na pograniczu tych kategorii. Opozycja obraz-język zaciera też istotne różnice pomiędzy tak różnymi znakami jak, na przykład, indeksowy dymek i ikoniczny rysunek przedmiotu.

Alternatywnym sposobem na opisanie tej różnorodności jest koncepcja *ciągłości semiotycznej* komiksu. Koncepcja ta zakłada omawiany już brak rozróżnienia na graficzne znaki rysunkowe i graficzne znaki językowe – w obrębie komiksu wszystkie znaki są graficznymi znakami rysunkowymi, a pisanie niczym nie różni się od rysowania. Znaków różnicuje się na podstawie sposobu, w jaki forma znaku wiąże się ze znaczeniem. Przydatny okazuje się tu podział znaków autorstwa Charlesa Peirce’a (którego elementy pojawiły się już w tym artykule). Amerykański filozof zaproponował trzy szerokie

klasy: znaki indeksowe (w których forma jest w naturalny sposób kojarzona ze znaczeniem), znaki ikoniczne (w których forma imituje znaczenie) i symbole (w których forma wiąże się z treścią na mocy konwencji lub nawyku użycia; por. Peirce, *The Essential Peirce* 4-10). Według Peirce'a, rodzaje te nie są bezwzględnie, sztywnymi, wzajemnie wykluczającymi się kategoriami. Znaki mogą łączyć w sobie elementy tych trzech typów. Widać to znakomicie zwłaszcza w peirce'owskiej koncepcji „znaku doskonałego”, w którym cechy indeksowe, ikoniczne i symboliczne „współwystępują w możliwie takim samym stopniu” (por. *Peirce, Collected Papers*; cyt. za: Łozowski 139). Fragment ten pokazuje, że w teorii Peirce'a wszystkie trzy klasy znaków mogą mieszać się ze sobą oraz że mogą mieszać się w różnym stopniu.

Oznacza to, że wprowadzenie tej typologii do opisu semiotycznego repertuaru komiksu nie sprowadza się do zastąpienia sztywnej opozycji ikoniczne-językowe równie sztywnym trójpodziałem indeksowe-ikoniczne-konwencyjne. Przyjęcie modelu Peirce'a to raczej określenie trzech sposobów wiązania formy z treścią, które mają ujawniać się w konkretnych znakach w rozmaitych konfiguracjach. Należy podkreślić, że przejścia pomiędzy różnymi kombinacjami są płynne. Całość stanowi więc kontinuum – obszar w którym znajdziemy pojawiają rozróżnienia na to, co indeksowe, ikoniczne i konwencyjne, lecz przejścia między nimi są płynne. Dlatego właśnie termin „ciągłość semiotyczna” jest tu bardziej adekwatny niż „jedność”, sugerująca zatarcie rozróżnień.

W ramach koncepcji ciągłości semiotycznej, opis znaku nie sprowadza się do przypisania go do jednej z trzech kategorii, ale wymaga starannej analizy interakcji pomiędzy tym, co w znaku indeksowe, ikoniczne i konwencyjne. Możemy powiedzieć na przykład, że tekst napisany typową czcionką jest głównie symboliczny, ponieważ realizuje symboliczne (konwencyjne) znaki językowe, lecz w tekście pisanym czcionkami nietypowymi wzrasta znaczenie aspektu ikonicznego lub indeksowego (np. „czcionka Jokera” kojarzy się naturalnie, a więc indeksowo, z literami nabazgranymi krwią, co z kolei kojarzy się indeksowo z psychopatyczną naturą Jokera). Sieć tych powiązań naszkicowano na rys. 2, na którym konwencyjne językowe powiązanie formy i treści oznaczono linią ciągłą, skojarzenia indeksowe pomiędzy pojęciami oddano strzałkami ciągłymi, a relacje podobieństwa strzałkami przerywanymi.

Rysunek 6: Relacje motywujące w „literach Jokera”.

W porównaniu z typowymi wokalizacjami, onomatopeje są ikoniczne, choć użycie nieikonicznych

liter tworzy nieikoniczny „moment” w interpretacji onomatopei, a niektóre onomatopeje (BUM!, KŁAP KŁAP itp.) są bardziej konwencjonalne niż inne (np. WZZZZZZZZZZ). Sieć relacji motywujących uwzględniającą omawiane już elementy ikoniczne przedstawia rys. 7. Na schemacie zaznaczono również relację indeksową, tj. fakt, że umiejscowienie onomatopei w kadrze „wskazuje” źródło dźwięku.

Rysunek 7: Relacje motywujące w onomatopei „tok tok tok”

Dymki są znakami indeksowymi („ogonek” wskazujący na postać mówiącą), lecz mają też aspekty konwencjonalny, gdyż na mocy „nawyku” (jakby to powiedział Peirce) są kojarzone w wypowiedziach postaci.

Rysunek 8: Relacje motywujące w dymku komikсовym

Z kolei w nietypowych dymkach wzrasta znaczenie ikoniczności i indeksowości (np. we wspomnianym już *Arkham Asylum* wypowiedzi Jokera nie są otoczone dymkiem, co może sugerować, że podobieństwo między brakiem granic wokół tekstu, a faktem, że Joker wyrwał się z niewoli szpitala psychiatrycznego, w którym był zamknięty). Realistyczne rysunki osób i przedmiotów są przede wszystkim ikoniczne. I tak dalej.

Koncepcja ciągłości semiotycznej definiuje komiks jako obszar, w którym płynnie przeplatają się indeksowe, ikoniczne i konwencjonalne aspekty znaków. Podejście to pozwala nie tylko odrzucić fałszywą opozycję obraz-język oraz mało dokładną opozycję ikona-wokalizacja na rzecz bardziej precyzyjnego, elastycznego i pełniejszego kontinuum indeksowe-ikoniczne-konwencjonalne. Podejście to neutralizuje także bezzasadne pytania o to kiedy, jak, dlaczego, w jakim celu i w jakim stopniu tekst staje się rysunkiem, gdyż od samego uznaje się tekst za rysunek. Opis tak zdefiniowanego znaku nie polega nie na kategoryzacji, czyli przypisywaniu znaku do jednej kategorii, lecz na parametryzacji, czyli „mierzeniu” komponentów indeksowego, ikonicznego i symbolicznego.

Bibliografia

- Baranowski, Tadeusz (sc. i rys.). *Skąd się bierze woda sodowa*. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1983.
- Błażejczyk, Michał. 2001. "Koń jaki jest każdy widzi, czyli o definicji komiksu." 2001. *Zeszyty komiksowe*. [Dostęp: 17 IX 2014] <http://www.zeszytykomiksowe.org/strona.php?strona=definicja_kom>
- Chomsky, Noam. *Aspects of the Theory of Syntax*. Cambridge: The MIT Press, 1965.
- Derrida, Jacques. *O gramatologii*. Tł. Bogdan Banasiak. Warszawa: Wydawnictwo KR, 1999.
- Duncan, Randy i Smith, Matthew J. *The Power of Comics. History, Form and Culture*. Nowy Jork: Continuum Books, 2009.
- Gaiman, Neil (sc.), Jones, Kelley i Dringenberg, Mike (rys.). *The Sandman: Season of Mists*. T. 3. Nowy Jork: Vertigo, 2011.
- Horrocks, Dylan (sc. i rys.). "Sam Zabel and the Magic Pen." 2011. [Dostęp: 17 IX 2014] <<http://hicksvillecomics.com/magicpen/the-magic-pen-page-54/>>
- Lakatos, Imre. "Falsyfikacja a metodologia naukowych programów badawczych." *Pisma z filozofii nauk empirycznych*. Tł. Wojciech Sady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.
- Langacker, Ronald W. *Foundations of Cognitive Grammar*. T. 1. Stanford: Stanford University Press, 1989.
- Łozowski, Przemysław. "Podobieństwo jako przejaw niedowolności (niearbitralności) znaku językowego." *Kognitywistyka 2. Podobieństwo*. Red. Henryk Kardela, Zbysław Muszyński i Maciej Rajewski. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2006. 131–141.
- McLuhan, Marshall. *Zrozumieć media: Przedłużenia człowieka*. Tł. Natalia Szczucka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004.
- Morrison, Grant (sc.) i McKean, Dave (rys.). *Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth*. Nowy Jork: DC Comics, 1989.
- Peirce, Charles Sanders. *Collected Papers of Charles Sanders Peirce 2. Elements of Logic*. Cambridge: Harvard University Press, 1932.
- . *The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings*. T. 2. Bloomington-Indianapolis: Indiana University Press, 1998.
- Saussure, Ferdinand de. *Kurs językoznawstwa ogólnego*. Tł. Krystyna Kasprzyk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
- Taylor, John R. *Gramatyka kognitywna*. Tł. Magdalena Buchta i Łukasz Wiraszka. Kraków: Universitas, 2007.
- Toeplitz, Krzysztof Teodor. *Sztuka komiksu: próba definicji nowego gatunku artystycznego*. Warszawa: Czytelnik, 1985.
- Toussaint, Bernard. "Idéographie et bande dessinée." *Communications* 24 (1976): 81–93.

Synopsis

Modern semiotics tends to describe comics in terms of a combination of linguistic and iconic signs, which usually results in proposing a variant of „icono-linguistic unity” (Bernard Toussaint’s term). It is argued that this „icono-linguistic unity” distinguishes comics from other media of narration. This twofold model of description is severely limited and loses much of its explanatory potential in a more comprehensive and in-depth analysis. The article outlines an alternative framework for describing the semiotic repertoire of comics: the theory of „semiotic continuity,” based on more flexible classification parametrized by Peircean iconicity, indexicality and conventionality.

Biogram

Hubert Kowalewski jest językoznawcą i semiotykiem kognitywnym z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego główne obszary badań to motywacja w języku i znakach niejęzykowych, semiotyka komiksu i metodologia nauk.